

PIRAMIDANING GEOMETRIYANING UCHBURCHAK VA TO'RTBURCHAKLAR ORQALI IFODALANISHI

1-son kasb hunar maktabi
matematika fani o'qtuvchisi
Ibragimov O'lmas

Piramida.Uchburchak.To'rtburchak

Piramida (qadimgi yunoncha: *πυραμίδς* - pyramidos) - bitta ko'pburchak (asos) va umumiy beshburchakka ega bo'lgan uchburchaklar (yon yoqlar) bilan chegaralangan jism. Asosining shakliga ko'ra, uch burchakli Piramida, to'rt burchakli Piramida va boshqa deb yuritiladi. Piramida uchi (R)sj asos tekisligiga tushirilgan perpendikulyar Piramidaning balandligi deyiladi. Asosi muntazam ko'pburchak bo'lib, balandligi asos markaziga tushadigan Piramida muntazam Piramida deb ataladi. Muntazam Piramidaning yon yoqlari bir xil teng uchburchaklardan iborat, ularning balandligi Piramidaning apofemasi deyiladi. Piramidaformula bilan topiladi; bunda, S — asosi yuzi; h balandligi.

Piramida asosiga parallel tekislik bilan kesilsa, asos tomonda kesik Piramida, kesimda esa asosga o'xshash ko'pburchak (ustki asos) hosil bo'ladi; 1-rasmda tasvirlangan piramidaning asosi $A_1A_2\dots A_n$ ko'pburchak, piramidaning uchi S, yon qirralari SA_1 , SA_2 , SA_n , yon yoqlari ΔSA_1A_2 , ΔSA_2A_3

Uchburchak — bir to‘g‘ri chiziqda yotmagan uchta nuqta va uchlari shu nuqtalarda bo‘lgan uchta kesmadan yasalgan figura. Berilgan nuqtalar uchburchakning uchlari, uchlarni tutashtiruvchi [kesmalar](#) uchburchakning tomonlari, tomonlari orasidagi uchta burchak uchburchakning burchaklari deyiladi. Uchala tomoni o‘zaro teng bo‘lgan uchburchak teng tomonli (muntazam uchburchak), ikki tomoni teng bo‘lsa, teng yonli uchburchak deyiladi. Uchala burchagi o‘tkir bo‘lgan uchburchak o‘tkir burchakli, burchaklaridan biri to‘g‘ri bo‘lsa, to‘g‘ri burchakli, burchaklaridan biri o‘tmas bo‘lsa, o‘tmas burchakli deyiladi. Uchburchakda faqat bitta to‘g‘ri yoki o‘tmas burchak bo‘ladi (chunki uchburchakning ichki burchaklari yig‘indisi ikki to‘g‘ri burchak, ya’ni 180° yoki radian o‘lchoviga teng). Uchburchakning yuzi $S = ah/2$ ga teng (bunda, a — uchburchak tomonlaridan biri, h — esa o‘sha tomonga tushirilgan balandlik). Uchburchak har tomonining uzunligi qolgan ikki tomon uzunliklari yig‘indisidan kichik, ayirmasidan esa kattadir. Quyidagi shartlardan biri bajarilsa, ikki uchburchak teng bo‘ladi: 1) Teng Tomonli alomati. uchburchakning 3 tomoni boshqa uchburchakning 3 tomoni bilan teng bo‘lsa bunday uchburchaklar o‘zaro teng uchburchaklar; 2) TTB alomati. uchburchakning ikki tomoni va ular orasidagi burchagi boshqa uchburchakning 2 tomoni va ular orasidagi burchakka

teng bo'lsa bunday uchburchaklar o'zaro teng; 3) TBB alomati. uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan 2 burchagi boshqa uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan 2 burchagi o'zaro teng bo'lsa bunday uchburchaklar o'zaro teng. Uchburchaklarning ko'pgina boshqa xossalari trigonometriya, sferik geometriya, sferik trigonometriya va boshqa sohalarda o'rganiladi.

Uchburchak [geometrik figuralardan](#) biri bo'lib, bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan uchta [nuqta](#) va shu nuqtalarni ketma-ket tutashtirishdan hosil bo'lgan figura. Nuqtalar uchburchakning uchlari, [kesmalar](#) esa uning tomonlari hisoblanadi. Uchburchak uning uchlari ko'rsatish bilan belgilanadi. „Uchburchak“ so'zi o'rniga ba'zan [Fayl:Trianglen.jpg](#) belgidan foydalaniladi.

Uchburchak tomonlarining uzunligiga ko'ra, uch xil bo'ladi:

- [Teng tomonli uchburchak](#) — uchala tomon uzunliklari teng bo'lgan uchburchak. Uning hamma ichki [burchaklari](#) teng yani, 60° .
- [Teng yonli uchburchak](#) — tomonlaridan ikkitasi teng bo'lgan uchburchak. Teng tomonlari qarshisidagi burchaklari ham o'zaro teng.

Turli tomonli uchburchak — uchala tomoni uzunliklari turlicha bo'lgan uchburchak. Ularning burchaklari ham turlicha.

Yevklid geometriyasida, to'g'ri to'rtburchak hamma burchaklari to'g'ri (ya'ni $360^\circ/4 = 90^\circ$ ga teng) bo'lgan yassi to'rtburchak sanaladi.^{[1][2][3]} To'g'ri to'rtburchakning xossalari: birinchisi, qarama-qarshi tomonlari teng va parallel; ikkinchisi, diagonallari teng va kesishish nuqtasi teng ikkiga bo'linadi; uchinchisi, ikkita simmetriya o'qiga ega; to'rtinchisi, tashqi aylana chizish mumkin; beshinchisi, yuzi eni bilan bo'yining ko'paytmasiga teng: $S=ab$. To'g'ri to'rtburchakning eni va bo'yi teng bo'lsa, kvadrat hosil bo'ladi.

Xulosa urnida shuni aytishim mumkinki piramidaning tetriadir bo'ladigan bo'lsa uning yon tomonlari teng yonli uchburchakdan iborat asosi esa to'g'ri to'rtburchak(kvadrat)dan iborat biz bu feguralardan binolar qurishda, texnikalar ishlab chiqarishda, xarbiy qismlarda foydalanishimiz mumkin, shaxarsozliklarda yo'l qurulishlarda keng foydalanishimiz mumkin.

Ushbu maqolada Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akademik litsey va Kasb-hunar kollejlari uchun. Geometriya I A. Meliqulov. P.Qurbonov. Toshkent - 2003
2. <http://www.edu.uz> – Xalq ta'limi vazirligining axborot ta'lim portali.
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan.